

ACTITUDES DE TRANSFOBIA EN ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL REGIOMONTANOS (MÉXICO)

Luis Manuel R. Otero* y David Casado-Neira**

Universidad Autónoma de Nuevo León*; *Universidade de Vigo*

Resumen

La transfobia refiere a un mecanismo social, ideológico y sexual basado en la dominación, el poder y el uso de la violencia sobre las personas que rompen con la concepción binaria de género dominante (travestis, transexuales y transgéneros). El objetivo de esta investigación consiste en identificar el nivel de actitudes transfóbica en una muestra de 29 estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Mediante una metodología cuantitativa, tras aplicar la “escala de actitudes negativas hacia personas trans”, los resultados evidencian un nivel de transfobia medio (2.38), siendo superior entre: (i) hombre que entre mujeres, (ii) segmentos de población más joven, (iii) quienes no conocen personalmente a personas transexuales, y (iv) quienes no son religiosos practicantes. Los resultados obtenidos se relacionan con niveles de transfobia moderados, lo cual evidencian la necesidad de promover medidas preventivas a través de la formación y/o concienciación para evitar futuras intervenciones que favorezcan la revictimización de las personas transexuales y promover el respeto hacia derechos sexuales de poblaciones potencialmente vulnerables.

Palabras clave: transfobia, transgénero, intersexualidad, trabajo social, México.

Abstract

Regiomontans' social work students (Mexico): Transphobia refers to a social, ideological and sexual mechanism based on domination, power and the use of violence against people who shift away from the dominant binary gender conception (transvestite, transsexual and transgender persons). The aim of this research is to identify the level of transphobic attitudes in a sample of 29 Social Work students from the University of Nuevo Leon (Mexico). By using a quantitative methodology, the Scale of negative attitudes towards trans people, the results show a medium level of transphobia (2.38). Indeed a higher transphobia level is detected among: (i) male than

female, (ii) younger persons, (iii) those who do not personally know any transgender, and (ii) are not religious active. The general results show a medium transphobia level, this point to the need of specific training, prevention and awareness programs against transphobia among future social workers in order to prevent revictimization of transgender persons and to promote respect to sexual rights of persons in risk of vulnerability.

Keywords: Transphobia, Transgender, Intersexuality, Social Work, Mexico.

Introducción

Una persona transexual es aquella que desean cambiar su cuerpo para adaptarlo al género al que sienten que pertenecen. Es decir, la persona que nace con el sexo biológico de un género con el que no se siente identificada (COGAM, 2007; Lameiras, Carrera y Rodríguez, 2013; Otero, Carrera, Lameiras y Rodríguez, 2015). El proceso a través del cual una persona transexual realiza su cambio de sexo se denomina reasignación, la cual puede ser masculina o femenina (considerando el sexo al cual se realiza el cambio). Cabe destacar que la transexualidad no implica la orientación sexual. Pudiendo existir personas transexuales: homosexuales, bisexuales y heterosexuales (Shibley y De Lamater, 2006).

Como indican Missé y Coll-Planas (2010) la transexualidad, desde el punto de vista de la psiquiatría, es considerada como una psicopatología denominada “trastorno de la identidad sexual o disforia de género” (DSM-V) o “desorden de la identidad de género” (CIE-10). Hecho que conlleva al sometimiento de procesos evaluativos psiquiátricos que den acceso a tratamientos médicos de reasignación de sexo e incluso en determinados países a los respectivos trámites burocráticos de cambio de nombre y reasignación de género.

La transfobia o prejuicio sexual hacia las personas transexuales consiste en actitudes hostiles dirigida hacia las personas que divergen del patrón heterosexual (Barrientos y Cárdenas, 2013; Herek, 2004). Este tipo de actitudes pueden manifestarse desde distintas dimensiones -individual, gubernamental y sociocultural- y ámbitos -familiar, político, institucional, educativo, laboral y social/amistades- (Cruz Sierra, 2002; Mercado, 2009). Impactando de forma directa en la salud pública debido a las repercusiones que tienen en la calidad de vida de las personas transexuales a través de

los mecanismos de exclusión y odio por los que se producen (Barrientos y Cárdenas, 2013).

Se observa que existen distintas investigaciones sobre actitudes homofóbicas en estudiantes o profesionales del Trabajo Social hacia gays y lesbianas (Campo-Arias y Herazo, 2013; Otero, 2014). Sin embargo no se identifica ninguna respecto al colectivo transexual.

Es por ello que se plantea una investigación con el objetivo de identificar el nivel de actitudes transfóbicas en estudiantes de Trabajo Social de la UANL. Así como analizar si son determinantes en el nivel de transfobia del estudiantado las variables relativas al: sexo, ámbito geográfico, ideología política, convicciones religiosas y el hecho de conocer a personas transexuales.

Método

Tomando como muestra a 29 estudiantes de Trabajo Social mexicanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se plantea una investigación cuantitativo empírico-descriptiva (Montero y León, 2007) utilizando como instrumentos la “escala de actitudes negativas hacia personas trans” (Páez, Hevia, Pesci y Rabbia, 2005) en formato Likert de 1 a 5 y un cuestionario socio-demográfico. En cada estratificación se han expresado los resultados como: totales, frecuencias y media. El procedimiento se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2015.

Resultados

El perfil de la muestra está formado casi en su totalidad por mujeres, con una edad media de 19,5 años, la mayor parte no practica religión y no conoce a personas transexuales, en su mayor parte pertenecen al Área Metropolitana de Monterrey y se identifican con una ideología vinculada a la izquierda.

Tabla 1

Perfil sociodemográfico de la muestra.

Variable	Sub-variable	Nº	%
Sexo	Hombre	1	3.44
	Mujer	28	96.56
Edad	18-19 años	15	55.21
	20-25 años	10	31.48
	Más de 25 años	3	10.31
Religión	Sí	10	31.48
	No	19	68.52
Conoce transexual	Sí	8	27.58
	No	18	72.42
Municipio	Capital: Monterrey	10	34.48
	Otros	19	65.52
Ideología	Izquierda	11	37.81
	Centro	7	24.13
	Derecha	3	10.31
	NC	8	27.58
Total muestra		29	

Tabla 2

Medias de nivel de transfobia según variables.

Variable	Subvariable	Media transfobia
Sexo	Hombre	3.55
	Mujer	2.38
Edad	18-19 años	2.58
	20-25 años	2.23
	Más de 25 años	1.92
Prácticas religiosas	Sí	2.20
	No	2.77
Conoce a personas transexuales	Sí	1.9
	No	2.56
Ideología	Izquierda	2.21
	Centro	2.38
	Derecha	2.33
	NC	2.63
Ámbito	Capital (Monterrey)	2.31
	No capital	2.41
Total		2.38

Los resultados evidencian un nivel de transfobia medio (2.38), siendo las diferencias en las variables (i) sexo: hombres (3.55), mujeres (2.38); (ii) edad: entre 18 y 25 años (2.41), más de 25 (1.92); (iii) prácticas religiosas: no (2.77), sí (2.2); (iv) conoce a personas transexuales: no (2.56), sí (1.90); (v) ideología: quienes no se declaran políticamente (2.63), posiciones de izquierda, centro o derecha (2.31); y (v) en representantes de la muestra de fuera de la capital (2.41) frente a los regiomontanos (2.31). Las variables con más capacidad explicativa son por ese orden: sexo, edad, conocimiento de transexuales y prácticas religiosas.

Discusión/Conclusiones

Los resultados a los que se han llegado, a pesar de proceder de una muestra de pequeño tamaño, evidencian un nivel de transfobia medio donde las variables relativas al sexo, edad, ideología política, ámbito geográfico, religión y conocimiento de personas transexuales resultan determinantes. Aspectos que también se destacan en investigaciones precedentes realizadas en el contexto mexicano con estudiantes de secundaria y de nivel universitario respecto a gays y lesbianas (Lozano, 2009; Lozano y Díaz-Loving, 2010; Moral y Martínez, 2010; Moral y Valle, 2011; Rull et al., 2013; Verduzco y Loving, 2010) y trabajadores sociales en otros contextos (Otero, 2014).

Siendo el Trabajo Social una profesión que desarrolla su actividad profesional con colectivos muy diversos y pudiendo ser personas transexuales posibles usuarios/as, cobra especial importancia el calado de actitudes transfóbica en estos profesionales ya que pueden generar situaciones de victimización. Es por ello que se considera necesario promover medidas preventivas a través de la formación y/o concienciación para evitar futuras intervenciones que favorezcan la revictimización de las personas transexuales y promover el respeto hacia derechos sexuales de poblaciones potencialmente vulnerables.

Referencias

- Barrientos, J., y Cárdenas, M. (2013). Homofobia y calidad de vida de gay y lesbianas: Una mirada psicosocial. *Psykhé*, 22(1), 3-14.
- Campo-Arias, A., y Herazo, E. (2013). Homofobia en estudiantes de trabajo social. *Salud Uninorte*, 29(1), 96-103.
- COGAM. (2007). *Guía didáctica sobre transexualidad para jóvenes y adolescentes*. Recuperado de <http://www.cogam.es/secciones/educacion/documentos-sin-orden/i/34983/154/guia-didactica-sobre-transexualidad-para-jovenes-y-adolescentes>
- Cruz Sierra, S. (2002). Homofobia y masculinidad. *El Cotidiano*, 18(113), 8-14.
- Delgado, S., y Young, C. (2012). Diferencias de actitud ante la homosexualidad entre los estudiantes universitarios de la Ciudad de México. *Odiseo*, 9(1), 18.
- Herek, G. M. (2004). Beyond "homophobia": Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century. *Sexuality Research and Social Policy*, 1(2), 6-24.

- Lameiras, M., Carrera, M. V. y Rodríguez, Y. (2013). *Sexualidad y salud: el estudio de la sexualidad humana desde una perspectiva de género*. Vigo: Universidade de Vigo.
- Lozano, I. (2009). El significado de homosexualidad en jóvenes de la Ciudad de México. *Enseñanza e investigación en Psicología*, 14(1), 153-168.
- Lozano, I., y Díaz-Loving, R. (2010). Medición de la homofobia en México: Desarrollo y validación. *RIDEP*, 2(30), 105-124.
- Mercado, J. (2009). Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia. Un análisis sociológico. *Sociología*, 24(69), 123-156.
- Missé, M., y Coll-Planas, G. (2010). La patologización de la transexualidad: Reflexiones críticas y propuestas. *Norte de salud mental*, 8(38), 44-55.
- Montero, I., y León, O. G. (2007). A guide for naming reseacher studies in Psychology. *Instrumental Journal of Clinical and Heath Psychology*, 7(1), 847-862.
- Moral, J. M., y Martínez, J. O. (2010). Validación de una escala de homofobia creada en México. *Revista Latinoamericana de Medicina Conductual*, 1(1), 99-108.
- Moral, J. M., y Valle de la O, A. (2011). Validación de la Escala Mexicana de Homofobia EHF-6. *Psicología Iberoamericana*, 19(1), 80-88.
- Otero, L. M. R. (2014). Nivel de homofobia y lesbofobia en profesionales del ámbito social de la provincia de Ourense. *Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social*, 54, 46-61.
- Otero, L. M. R., Carrera, M. V., Lameiras, M., y Rodríguez Castro, Y. (2015). Violence in transsexual, transgender and intersex couples: a systematic review. *Saúde e Sociedade*, 24(3), 914-935.
- Páez, J., Hevia, G., Pesci, F., y Rabbia, H. H. (2015). Construcción y validación de una escala de actitudes negativas hacia personas trans. *Revista de Psicología*, 33(1), 153-190.
- Rull, M., Leyva, A. H., Ortiz, F. M., Mendoza, E. P., Rodríguez, P., y Rosado, S. S. (2013). Homofobia en universidades de la Ciudad de México. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 15(2), 93-114.
- Shibley, J., y DeLamater, J. D. (2006). *Sexualidad humana*. México D.F.: McGrawHill.
- Verduzco, I. L., y Loving, R. D. (2010). Medición de la homofobia en México: Desarrollo y validación. *Revista iberoamericana de diagnóstico y evaluación psicológica*, 2(30), 105-124.